

Лепбук як інноваційний спосіб організації навчальної діяльності в початковій школі

Бадер С.О.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
12.10.2021	01.11.2021	Педагогіка	373.31

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5795143>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. У статті проаналізовано погляди науковців щодо використання лепбуків у початковій школі. З'ясовано, що методика лепбукінгу дозволяє розкрити потенціал кожного учня в процесі створення індивідуальної або найчастіше колективної роботи. Зокрема, лепбук формує ключові вміння та навички, яких вимагає освітній вектор Нової української школи. Крім того, він враховує наскрізні навчальні та соціальні компетентності, що допомагають кожній особистості стати успішною та адаптуватися в соціумі. Обґрунтовано точку зору, що використання лепбуків є доцільним не лише при вивченні окремої теми, а як комплексний, системний вид роботи, що є максимально наближеним до проектної та дослідницької діяльності. Цю методику розглянуто як форму діяльності, форму комунікації, форму творчості та «навчання через гру». З'ясовано, що впровадження лепбукінгу на різних етапах вивчення тем навчальних предметів є ефективним, оскільки охоплює різні види діяльності: роботу в парах, групах; пошукові методи та роботу з інформацією (вміння працювати з джерелами, узагальнювати та систематизувати, робити висновки, формулювати власні висловлювання лаконічно й інформативно). Відзначено, що методика лепбукінгу може бути застосована ще у дошкільному віці з поступовим ускладненням до старшої школи. Загальну сутність лепбуку систематизовано за допомогою інтегративних схем та діаграм. Освітня галузь має бути гнучкою, аби вчасно реагувати на зміни в суспільстві та забезпечувати професійний ринок фахівцями, успішним та активними громадянами, здатними не тільки адаптуватися, а й реалізувати себе. Інноваційність методики лепбукінгу полягає у тому, що він поєднує в собі одночасно різні напрямки діяльності: інформаційну, дослідницьку, проектну, комунікативну, творчу, технологічну, естетичну. Отримані результати дослідження дозволяють рекомендувати лепбукінг як основну методику роботи в початковій школі (при вивченні будь-якої теми чи навчального предмета).

Ключові слова: лепбук, лепбукінг, інтеграція, інноваційний спосіб, ключові компетентності, STEM-освіта, адаптація.

¹ Бадер С.О., доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9225-423X>

Lapbook as an innovative way of organizing educational activities in primary school

Annotation. The article analyzes the views of scientists on the use of lapbook in primary school. It has been found that the method of lapbooking allows revealing the potential of each student in the process of creating individual or often collective work. In particular, the lapbook forms the key skills required by the educational vector of the New Ukrainian School. In addition, it takes into account cross-cutting learning and social competencies that help each individual to become successful and adapt to society. The point of view is substantiated that lapbook are expedient when studying a particular topic and as a complex, systematic type of work that is as close as possible to the project and research activities. This technique is considered a form of activity, a form of communication, creativity, and "learning through play". It was found that the introduction of lapbooking at different stages of the study of subjects is effective because it covers different activities: work in pairs, groups; search methods and work with information (ability to work with sources, summarize and systematize, draw conclusions, formulate their own statements succinctly and informatively). It is noted that the method of lapbooking can be used in preschool-age with a gradual complication to high school. The general essence of a lapbook is systematized with the help of integrative schemes and diagrams. The education sector must be flexible in order to respond in time to changes in society and provide the professional market with professionals. These successful and active citizens are able not only to adapt but also to realize themselves. The innovativeness of the method of lapbooking is that it combines different areas of activity: information, research, design, communication, creative, technological, aesthetic. The results of the study allow us to recommend lapboking as the main method of work in primary school (when studying any topic or subject).

Keywords: lapbook, integration, innovative way, key competencies, STEM education, adaptation.

ВСТУП

Сучасні діти – цифрові люди («digital native»), учені називають їх покоління Альфа. Це діти, народжені після 2010 року. Вони кардинально відрізняються від попередніх поколінь, органічно влітаючись у сучасний диджиталізований соціум.

Технічний прогрес і тотальна цифровізація зумовлюють зміни у суспільстві, а відтак – зміни в освіті. Нова українська школа покликана формувати базові предметні компетентності, необхідні учням для соціалізації та адаптації. У системі початкової освіти спостерігається поступовий відхід від навчання, що базується на репродукції, до творчого, інноваційного переосмислення навчального матеріалу. Відповідно до цього в освітній процес широко впроваджуються новітні методики та прийоми навчання, спрямовані на всебічний розвиток особистості учнів з урахуванням їхніх вікових та психофізіологічних особливостей.

Оскільки провідним завданням школи є не дати учневі знання, а навчити вчитися самостійно, то методично виправданим є використання лепбукінгу як способу організації навчальної діяльності. Пріоритетним напрямом діяльності в сучасній початковій школі є гра та інтеграція. Для вдалого створення проблемно-навчальних ситуацій у рамках наскрізних освітніх ліній педагога пропонують створення тематичних папок – лепбуків.

Отже, **метою** статті є дослідження використання лепбукінгу в початковій школі як інноваційного виду діяльності.

Формулювання мети ставить перед нами такі **науково-пошукові задачі**:

- з'ясувати особливості лепбуку як способу організації навчальної діяльності;
- визначити змістову та педагогічну цінність цього виду роботи;
- окреслити коло навчальних предметів, де доцільно використовувати лепбукінг;
- визначити доцільність застосування лепбукінгу під час навчального процесу в початковій школі.

Означені задачі зумовлюють наступні **методи дослідження**: спостереження, порівняння, аналіз, метод прогнозування.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Зміни у суспільстві вимагають якісних змін в освіті. Останнім часом виникають нові методи та прийоми навчання або набувають оновленого змісту старі, що використовувались раніше. Інколи можливо таке, що одна методика являє собою поєднання декількох інших, що зумовлено вимогами освітньо-виховного процесу. Однією з таких методик є лепбукінг.

Дослідження та впровадження лепбука в освітній процес висвітлено з точки зору ефективності його застосування у навчальний процес; як інноваційний метод наочності. Зокрема, Д. Гатовська наголошує на доцільності його використання [3]; Е. Блохіна, Т. Лиханова, Н. Мартинова та Е. Пестова наголошують на якомога ширшому запровадженні такого виду роботи на уроках в початковій школі [2; 10; 11]. К. Ляшенко говорить про те всебічний та творчий розвиток особистості, що реалізується завдяки лепбукінгу [9], О. Крігер наголошує на використанні лепбуку як засобу розвитку дослідницьких вмінь та навичок [7]; А. Пляцок та В. Олійник говорять про доцільність використання лепбуків для дітей дошкільного віку [12].

Отже, ми бачимо, що лепбукінг досліджується в різних аспектах: як спосіб організації навчальної діяльності, як засіб розвитку комунікативних, дослідницьких та інших ключових умінь учнів початкової школи. Проте усі ці аспекти висвітлені поокремо [16].

На нашу думку, лепбукінг має бути досліджений як цілісна методика, яку варто застосовувати під час навчальної діяльності учнів початкової школи. Крім того, вважаємо за потрібне розглянути цю методику як один з основних інтегративних методів навчання, що здатні формувати наскрізні ключові та базові компетентності учнів.

Таким чином, **наукова новизна** статті полягає у цілісному, багатоаспектному розгляді методики лепбукінгу в початковій школі.

РЕЗУЛЬТАТИ

Розглянемо лепбукінг як навчальну методику з різних точок зору. Учителі-практики вважають за потрібне використовувати лепбук на різних етапах навчання: від початкового ознайомлення з певною темою до узагальнення і систематизації знань [4]. Задля створення лепбуку дитина має дослідити певний матеріал, ознайомитись з інформацією, виконати певні дії та завдання, вирішити поставлені задачі, і в результаті – отримати кінцевий продукт. Робота над ним розвиває вміння працювати в команді, знаходити інформацію та узагальнювати і систематизувати її, домовлятися з однолітками, приймати рішення та аргументувати їх тощо. 7-8 річні діти цілком здатні розробити та створити власний лепбук. Така діяльність є різновидом проектною діяльністю. Типи лепбуків та способи їх виготовлення детально описані Тетяною Піроженко [12].

Залежно від способу сприймання інформації усіх людей можна умовно розділити на декілька типів: аудіали, візуали, кінестетики, дискрети. Робота з лепбуком універсальна тим, що дозволяє об'єднати вищеназвані типи сприйняття інформації і таким чином розвивати в учнів кожен з них, як видно на рисунку 1.

Лепбук може бути як суто індивідуальним, створеним однією дитиною або спеціально для неї, так і колективним. З огляду на особливості створення лепбук є багатофункціональним способом організації навчальної діяльності [15].

Базовий принцип Нової української школи – інтеграція. З огляду на психофізіологічні особливості «покоління Альфа» [14], саме такі види роботи, як лепбукінг, є найбільш доречними та виправданими. Для сучасних дітей відсутня межа між реальним світом та віртуальним, вони мають чи не вроджені здібності орієнтування в гаджетах. Гіперактивність – провідна риса учнів початкової школи, і це не вади виховання. Діти перебувають у постійному русі. За спостереженнями вчителів 1-4 класів, такі діти потребують швидкої зміни видів діяльності. Рутинні заняття втомлюють їх, вони починають нудитися і втрачають інтерес до роботи в цілому. Окрім того, велике значення для них набуває візуалізація.

Рис. 1. Лепбук як система елементів

Джерело: сформовано автором.

Більшість навчальних предметів інваріантної частини початкової школи інтегруються. Компетентності, що їх формує НУШ, спрямовані не тільки на отримання знань, а й на їх успішне впровадження у життя, на адаптацію учнів у соціумі, а також (головним чином) – на розвиток умінь вчитися самостійно протягом усього життя. Таким чином, сучасна освіта орієнтована на розв'язання протиріч між репродуктивним сприйняттям знань та творчим формуванням динамічних адаптаційних навичок [13].

Подивимось на лепбук як форму діяльності. Інтегративний аспект навчання реалізується через різноманітні форми, методи й прийоми. Лепбукінг певною мірою також можна вважати інтегративною формою, оскільки для його створення потрібні не тільки різні матеріали, а й форми роботи. Теоретична діяльність у лепбукінгу тісно пов'язана із практичною, вони детермінують одна одну.

На підготовчому етапі створення лепбуку основну частину роботи має виконати учитель: вибір теми (хоча тут можна вирішити разом із дітьми), складання плану роботи, добір відповідного матеріалу (на цьому етапі варто застосувати принцип «усе потрібно, усе важливо»: дібрати різноплановий матеріал – світлини, вирізані картинки, аплікації з паперу або тканини, природні компоненти, навіть продукти тощо.

Таким чином, чим більше різноманітним буде оформлення лепбуку, тим більшу практичне та аксіологічне значення він матиме.

У поєднанні з когнітивним процесом практична діяльність призводить до покращення результатів навчання. Саме тому варто відповідально поставитися до підготовки створення лепбуку. Адже чим тісніший зв'язок матимуть матеріали, тим ефективнішою буде міжпредметна інтеграція. І кінцевий продукт – власне лепбук – реалізує поєднання знань та вмінь, на що й спрямована освітня діяльність учнів (рисунок 2).

Останнім часом в галузі освіти все більшої уваги набуває такий напрямок, як STEM (Science, Technics, Engineering, Math) та STEAM (Science, Technics, Engineering, Art, Math). В їх основі той же принцип інтеграції, що й в Новій українській школі. Досвід використання лепбуків у початковій школі дозволяє віднести його до одного з варіантів напрямку STEM. У процесі створення лепбуків будь-якої тематики учні отримують нову інформацію з інженерії, технологій, математики, мистецтва (зокрема, образотворчого). Відтак, у них формуються навички, що у майбутньому стануть базою для основ підприємництва, економіки, технологій.

Рис. 2. Лепбук як засіб формування вмінь та навичок

Джерело: сформовано автором.

Найбільш тривалим та об'ємним етапом є безпосереднє створення лепбуку. Залежно від мети вчителя це може бути індивідуальна робота (коли один учень самостійно або за модерації вчителя створює лепбук), парна (коли учні об'єднуються у пари) та колективна (спільна для всього класу або його певної частини). На цьому етапі учитель виступає скоріше як фасилітатор, який лише спрямовує та координує роботу всіх учасників, забезпечує успішну комунікацію між учнями та переважно залишається осторонь від безпосереднього процесу створення.

Отже, саме за таких умов робота учнів над створенням лепбуку є найбільш ефективною.

Ще Марія Монтесорі виявила, що окрім розумового розвитку не менш важливим є розвиток сенсорики та емоцій, дрібної моторики. Саме на це й орієнтований лепбук, адже він поєднує такі способи організації матеріалу, як аплікація, ліплення, наклеювання, паперова пластика (створення кишеньок, гармошок, конвертиків тощо), колаж, схеми тощо. Відповідно й матеріали добираються різноманітні: тканина різних видів, папір, картон, пластилін, клей, фарби, олівці (або фломастери), найрізноманітніші аксесуари для декору (гудзики, стрічки, стікери, зерно (або сіль, цукор та інші продукти), природні матеріали).

Перед тим, як створювати лепбук, учні мають домовитися про те, як він має виглядати. Принаймні уявити, яким повинен бути кінцевий результат. Далі – розподілити ролі, визначитися із лідером (тим, хто буде керувати всім процесом, або навпаки – кожен матиме рівні можливості), з'ясувати окремі варіанти оформлення. Тим не менше, у процесі роботи виникатимуть суперечки: щось може піти не так, як заплановано. Тоді дітям доведеться спільно вирішувати як діяти далі. На цьому етапі формується надто важливе для сучасних дітей вміння знаходити компроміс. Зважаючи на те, що це «діти смартфонів», їм важко комунікувати

безпосередньо, бо вони звикли робити це віддалено, через екрани гаджетів, де можна уникнути розмови, відповісти що завгодно, будучи впевненим, що жодних загрозливих наслідків не буде.

Розглянемо лепбук як форму комунікації. Успішна адаптація в соціумі неможлива без розвинених навичок комунікації. Здатність знаходити компроміси в спілкуванні як з однолітками, так і з представниками інших поколінь, домовлятися, вирішувати спільні завдання, уникати конфліктів (або конструктивно їх вирішувати) – це обов'язкові вміння для комфортного життя в суспільстві. Лепбукінг спрямований також і на розвиток вищезазначених умінь.

За прогнозами учених-футуристів, буквально найближчим часом зникнуть деякі розповсюджені професії. Натомість придуть інші, що мають кардинально протилежні базові принципи. Серед них такі, як сіті-фермер, дизайнер емоцій, ІТ-генетик, біоетик, менеджер космотуризму та інші [6]. Усі вони потребуватимуть гнучкості розумових, емоційних та психофізичних здібностей особистості. Зокрема, що більше розвиватиметься технічний та науковий прогрес, то більше затребуваними ставатимуть вміння вчитися протягом життя, змінювати професії (залежно від життєвих обставин), пристосовуватися під зміни суспільства.

Пізнавальна активність дитини формується з перших років життя. Тому основним завданням як батьків, так і вчителів є підтримування цього когнітивного інтересу. Є багато суперечливих думок щодо раннього розвитку дитини, і кожна з них, певно, має наукове та практичне підґрунтя. Проте, як показує досвід, ранній розвиток дитини дає набагато більше можливостей для розвитку у старшому віці.

Лепбукінг сприяє пошуку інформації, причому як правило це додаткова інформація. Покоління Google-babies чудово орієнтується у світі інформації, проте і вони потребують розвинених умінь вибирати потрібну, вмінь шукати джерела інформації та розуміти їх істинність або фейковість, вміння виділити головне та систематизувати отриману інформацію. Серед учнів навіть початкової школи наявні такі випадки, коли їх пошук інформації обмежується лише Вікіпедією. Усе рідше вони використовують книги та енциклопедії як джерела інформації, відтак, коли їм доводиться шукати щось у підручнику, то виникають проблеми з орієнтацією в апараті книги.

Для створення лепбуку (якщо він запланований учителем як самостійна робота учнів) діти змушені шукати потрібну інформацію в усіх можливих джерелах, зіставляти її порівнювати, робити висновки, узагальнювати. Таким чином, бачимо, що ця методика сприяє активізації пошукової діяльності, умінь орієнтуватися у цифровому світі.

Основною перевагою лепбуків як форми творчості та самовираження є розвиток креативності учнів. Адже вони повинні не просто зібрати інформацію на певну тему. Їм треба оформити її так, щоб склалося цілісне уявлення про певний предмет або тему.

Творчість – це не просто створення чогось нового, але також і новий, незвичний погляд на звичні речі. Тема лепбуку, запропонована учителем або дітьми, може бути стандартною, наприклад, погода. Проте вигляд кінцевого продукту має бути креативним. Аби сформувані у (реципієнтів) глядачів цілісну картину про предмет чи явище, лепбук має виглядати незвично, оригінально, нестандартно.

Ціннісні орієнтири освіти змінилися. Однією з провідних функцій освіти є творча самореалізація дитини, формування таких умінь та навичок, які допоможуть їй успішно соціалізуватися. Зокрема, ситуація творчості розкриває потенціал, що є у кожній особистості, і завдяки цьому вона може реалізувати свою індивідуальність, свободу самопрояву та самовираження. Такі ситуації у педагогіці називаються ситуаціями успіху. Їхня цінність у тому, що вони дозволяють учню не тільки проявити себе та свої здібності, а й успішно адаптуватися у колективі, рефлексивно оцінювати власні результати та скеровувати свою майбутню діяльність на якісні зміни.

Педагоги вважають лепбукінг не тільки методикою організації навчання, а й базовим чинником педагогіки партнерства (учень-батьки-школа), на який орієнтована Нова українська школа [8]. Лепбукінг як навчання через гру має велику практичну цінність. Особливостями навчання школярів молодшого шкільного віку є те, що вони краще засвоюють матеріал, поданий у формі гри. Лепбук чудово відповідає цьому принципу. Це тека у формі міні-книги, що має кишеньки, віконця, конверти та інші додаткові елементи. Їхнє заповнення проходить в ігровій формі, оскільки більшість складників інтерактивні.

Гра якнайкраще дозволяє проявити творчість, адже на відміну від реального світу межі умовності стираються, простір для фантазії є необмеженим. Дитина створює свій власний образ, наділяючи його саме такими рисами (інколи фантастичними), якими вона уявляє.

За метою призначення можна виділити ігрові лепбуки (створені з розважальною метою), навчальні (отримання інформації), вітальні (або святкові, такі лепбуки є своєрідним аналогом вітальних листівок у форматі 3D) тощо. Від мети призначення залежить і форма лепбуку. Це може бути міні-книга, основа формату А4 або А3, книга-гармошка або інші форми (такі, якими їх «побачить» учень чи учнівський колектив). Навіть у цьому діти можуть проявити свою творчість та фантазію [17].

Отже, як бачимо, лепбукінг допомагає реалізувати творчі здібності та індивідуальні обдарування кожного учня і є інтеграцією різних форм діяльності, як показано на рис. 3.

Рис. 3. Лепбук як система форм діяльності

Джерело: сформовано автором.

Для створення лепбуку бажано використовувати певні шаблони, підготовлені заздалегідь. Створити їх може як вчитель самостійно, так і спільно з учнями, або навіть довірити це самим учням (залежно від їхнього віку та рівня самоорганізації). Макети та шаблони суттєво полегшують процес створення, звільняючи більше часу на усвідомлення матеріалу та його обговорення. Для кращої структурованості інформації звичайно використовують стрілки (намальовані або об'ємні), пазли, стікери, маркерні позначки. Такий вид роботи пов'язаний з візуалізацією й нагадує створення опорних схем (які дуже часто допомагають усвідомлювати матеріал у старшій школі). Це особливо важливо ще й тому, що переважну більшість інформації людина сприймає за допомогою зору. Якщо говорити про особливості сприймання інформації, то й тут переваги лепбуку очевидні, адже найкраще запам'ятаються ті знання, що здобуті власноруч.

Працюючи в колективі, кожна дитина має можливість проявити не лише творчі здібності, а й лідерські якості. На етапі безпосереднього створення лепбуку важливою є роль учителя як фасилітатора. Кожна думка важлива, кожна фантазія має право на існування. Проте варто пам'ятати, що учні початкових класів уже цілком здатні конкурувати, проявляти лідерські якості, намагатися обійти іншого, аби здобути прихильність друзів та вчителя (або батьків). Ще навіть у середній шкільній ланці це зберігається: учні конкурують між собою, прагнуть виділитися з-поміж інших, відстоюють свої позиції. У цьому випадку вчитель має слідкувати за тим, щоб комунікація в групі не переросла в конфлікт. Хоча з іншого боку, такі ситуації є чудовою можливістю перевірити здатність дітей знаходити конструктивне рішення, уникати «гострих» ситуацій, шукати компроміси, при цьому аргументуючи власну точку зору, уміти змінити свою позицію та сприймати критику. Така робота нагадує метод «акваріум», де розподілені ролі, та який призначений для розвитку вмінь дискутувати в малих групах.

Лепбукінг можна вважати складовою проектною діяльністю [5]. На різних етапах його створення, а також у цілому за змістом та призначенням лепбук схожий на невеликий проект. Основний принцип проектного навчання – міждисциплінарний підхід – тобто та ж інтеграція,

що лежить в основі лепбуку. Робота в колективі (групи, пари), спільні задачі та проблеми, здобуття інформації (дослідження), самонавчання, можливість проявити творчість, фантазію, здібності, можливість перебувати у комфортній та стимулюючій ситуації успіху – ось те, що об'єднує ці дві методики.

За терміном виконання проекти можуть бути короткотривалими та довготривалими (до одного року).

Це дослідницька діяльність, що має на меті сформувати цілісну картину світу при висвітленні певного явища.

Задовольняє створення лепбуків і такий напрям освітньої діяльності, як сталий розвиток. За допомогою лепбукінгу учні не тільки активізують власну пізнавальну діяльність, а й можуть спланувати траєкторію освітнього розвитку.

Таким чином, створення лепбуку дозволяє реалізувати велику кількість наскрізних базових компетентностей Нової української школи та потреб соціуму.

Розглянемо застосування лепбука для застосування конкретних навчальних дисциплін у початковій школі.

При вивченні **української мови** доцільно використовувати лепбукінг на етапі узагальнення знань з теми, коли діти вже мають початкові уявлення про фонетику, графіку, морфологію та синтаксис.

Тема «Фонетика» має широкі можливості для створення лепбуків. Розглянемо план лепбуку на тему «Літери» (1 або 2 класи початкової школи).

1. Літера та її графічне позначення (інтеграція з малюванням).
2. Походження літер в українській мові та інших мовах (інтеграція з історією письма).
3. Каліграфія як наука (інтеграція з історією, культурою інших народів).
4. Співвідношення літер та звуків (інтеграція з мистецтвом, фізикою).

Основний аспект, на який варто звернути увагу при створення лепбуку за поданим планом, це образ літер. Ми користуємося сучасним алфавітом, що називаються кирилицею. Але за часів, коли писемність ще тільки починала розвиватися, літери мали зовсім інший вигляд. Прообразом літер були піктограми – тобто малюнки, що передавали певний зміст. Отже, в основі літери – образ. Як варіант творчого завдання можна запропонувати створити власний образ літери (або літер).

Каліграфія – мистецтво красиво писати чи зображувати. Воно відсилає учнів до традицій Китаю та Японії, де каліграфія давно стала видом мистецтва та культурною цінністю. Таким чином, розвиваються та формуються культурологічні компетентності, культурні загальнолюдські та національні цінності.

При вивченні **математики** лепбуки можна використовувати на будь-якому етапі вивчення тем. Математика дає широкі можливості для створення лепбуків, оскільки майже будь-яка її тема пов'язана із життям, має практичну цінність. Тому учням набагато легше добирати матеріал, оскільки всі вони зустрічаються із ситуаціями, де використовується математика, щоденно.

Розглянемо приклад плану створення лепбуку «Математика. Цифри».

1. Що таке цифра. Як писати цифри?
2. Вірші про цифри (інтеграція з літературою, мовою).
3. Загадки про цифри (інтеграція з літературою, мистецтвом).
4. Цифри у творах мистецтва (інтеграція з історією, літературою, мистецтвом).
5. Загадки, прислів'я та приказки про цифри та з цифрами (інтеграція з літературою, мовою).

Як бачимо, переважно інтеграція відбувається із літературою та мовою, мистецтвом. Можна також акцентувати увагу на тому, що цифри оточують нас із народження, людина постійно використовує їх у щоденному житті і обійтися без них надто складно. Зв'язок з фольклором (прислів'я, приказки, загадки) активізує пам'ять учнів, долучає їх до здобутків національної української культури та культур інших народів.

Як варіант творчого завдання можливо запропонувати дітям створити власні художні твори про цифри та з цифрами, що суттєво урізноманітнить процес вивчення теми. Причому

використовувати вже готові лепбуки можна періодично, щоб відновити інформацію та узагальнити її, повторити перед діагностичними та контрольними етапами вивчення теми.

На уроках **англійської мови** створення лепбуків є навіть необхідністю, адже візуалізована інформація сприймається набагато краще, а цей навчальний предмет є складнішим за інші.

Розглянемо план лепбуку на тему «Кольори».

1. Назви кольорів (англійською та українською).
2. Віршики про кольори (інтеграція з літературою).
3. Кольорові пазли з малюнком (інтеграція з математикою, розвиток просторового мислення та уявлення).
4. Асоціації до кольорів (через ілюстрації до книг, мультфільмів; інтеграція з мистецтвом).
5. Історія походження кольорів (українською): з чого їх виготовляли, яким способом, від чого пішла назва (інтеграція з культурою та історією).
6. Створення власних казок (чи історій про кольори).
7. При оформленні лепбуку можна також вжити комбінації кольорів (інтеграція з мистецтвом).

Як бачимо, навіть при вивченні не дуже складної теми «Кольори» можна інтегрувати декілька навчальних предметів і деякі навіть із випередженням (історія).

Практика педагогів, що викладають англійську в початковій школі, показує, що саме у такому вигляді (лепбукінг) матеріал засвоюється та запам'ятовується найкраще.

При вивченні **інформатики** доречно створювати лепбуки на різних етапах засвоєння теми.

Розглянемо як приклад план створення лепбуку «Мій комп'ютер». Його можна навіть оформити у вигляді системного блоку, що матиме відповідні отвори та позначки, як і на оригінальному блоці.

1. Комп'ютер як система (інтеграція з архітектурою).
2. Основні складові частини комп'ютера.
3. Історія створення (інтеграція з історією, наукою).
4. Можливості комп'ютера (інтеграція з інженерією).
5. Інтернет та віруси (інтеграція з фізикою, біологією, психологією).
6. Створення історій про комп'ютер.

Наповнювати такий лепбук можна протягом всього вивчення теми, поступово. Це дозволить закріплювати інформацію, адже діти через певний проміжок часу повертатимуться до вже готових частин, доповнюючи їх новими. Створення лепбуку до цієї теми реалізує принцип «складне через просте»: у дітей складається цілісне уявлення про комп'ютер як складну мультифункціональну систему.

При вивченні **мистецтва** створювати лепбук можна до будь-якої теми. Розглянемо, наприклад, план до теми «Пори року у мистецтві: осінь».

1. Осінь на картинах (інтеграція з малярством, образотворчим мистецтвом)
2. Осінь у музичних творах (інтеграція з музикою, культурою)
3. Аплікації з природних матеріалів на осінню тематику (з листя та квітів; інтеграція з технологіями)
4. Особливості осені як пори року (інтеграція з географією, фізикою)

Отже, мистецтво інтегрує такі навчальні предмети, як культура, предмети природничого циклу (фізика, географія), образотворче та музичне мистецтво, технології.

Найлегшим у створенні (змістовно) є предмет **«Я досліджую світ»**, оскільки він побудований на принципі інтеграції: у різних темах містяться посилання на абсолютно всі навчальні предмети та навіть ті, що є поза шкільною програмою. Візьмемо як приклад тему «Територія».

1. Територія країни, міста, де я живу (інтеграція з географією).
2. Чим особлива територія мого міста (інтеграція з історією, краєзнавством).
3. Мій особистий простір (інтеграція з психологією).
4. Територія і тварини: хто як позначає та обирає територію (інтеграція з біологією).

Тут доцільно використовувати такий вид роботи, як QR-коди: створити їх та роздрукувати, приклеїти чи іншими способом додати до лепбуку. Це можуть бути інтерактивні посилання на мапи (міста чи країни), на якісь культурні чи історичні об'єкти міста (країни), на енциклопедичні відомості про тварин тощо. Такий вид роботи є доречним, бо підручники для початкової школи з предмета «ЯДС» мають QR-коди майже на кожній сторінці, а отже діти знайомі з ними та можуть використовувати.

Педагоги-практики успішно впроваджують лепбукінг під час навчання учнів початкової школи на різних етапах вивчення теми: від ознайомлення до узагальнення матеріалу. Як показує досвід, застосовувати цей спосіб можна на будь-якому навчальному предметі: що більше тем та навчальних дисциплін інтегровано у лепбуці, тим ефективнішим є його впровадження та кінцевий результат.

Як спосіб організації навчальної діяльності та засіб формування ключових компетентностей молодших школярів доречно використовувати лепбукінг не тільки на певних етапах вивчення теми, а й протягом усього навчально-виховного процесу. Недоліком цього методу організації роботи є те, що підготовка учителя потребує достатньо тривалого часу та є матеріалозатратною. Проте його освітня цінність переважає недоліки. Процес створення лепбуків на уроках дає можливість дітям бути постійно включеним у навчання (оскільки він містить елементи гри), розуміти свій власний внесок у колективну роботу, а також бути безпосереднім творцем продукту, навчатися граючись (що реалізує один із основних принципів НУШ) і таким чином легше сприймати й засвоювати інформацію.

Теоретичний матеріал, опрацьований вище, дозволяє дійти висновку, що застосування лепбуків у навчальній діяльності початкової (і не тільки) школи має потужний освітній ефект: він дозволяє реалізувати провідні базові навички, на яких ґрунтується освітня реформа.

Інтегративність цієї методики дозволяє використовувати її під час вивчення будь-якого навчального предмету з варіативної частини освітньої програми. Відтак, доцільним буде продовжувати працювати з лепбукінгом і в старшій школі, ускладнюючи поставлені задачі. Адже його системність, багатоаспектність та універсальність формують цілісне уявлення про певний предмет або явище та світ в цілому. А це є базою для формування світогляду.

ДИСКУСІЯ

Застосування лепбуків (з власного досвіду) показало, що ця методика виправдала себе як система наукових (з точки зору формування наукових поглядів на світ в учнів) та педагогічних (з точки зору організації освітнього процесу) уявлень у процесі викладання навчальних предметів. Аналіз форм і методів робіт при створенні лепбуків показав, що вони суттєво урізноманітнюють процес сприймання та засвоєння знань. Ефективність застосування лепбуків як колективної форми роботи впливають на формування учнівського колективу як такого, а якщо він застосовується як самостійна індивідуальна робота вдома – то й допомагає учням і батькам знаходити спільну мову та вирішувати певні задачі разом.

У ході дослідження зроблено внесок у практичну площину проблеми: опрацьований матеріал зібрано в інтегровану схему, що дає більш чітке уявлення про лепбукінг як системний підхід до організації навчання, матеріали дослідження можуть бути використані педагогами при підготовці та проведенні уроків у початковій школі, а також – вироблення методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу.

ВИСНОВКИ

Таким чином, лепбук як спосіб організації навчальної діяльності цілком відповідає як вимогам сучасної освіти, так і соціуму в цілому. Освітня галузь має бути гнучкою, аби задовольняти потреби професійного ринку. Тому розвиток прогресу (який відбувається у геометричній прогресії) детермінує й інновації в освіті. Отже, на основі даного дослідження можна говорити про лепбукінг як про універсальну методику навчання.

Усі базові навички, що їх має надати школа, можна розвивати за допомогою такого методу роботи, як лепбук. Створення лепбуків сприяє всебічному розвитку особистості, успішній адаптації дитини в суспільстві, прояву та розвитку індивідуальних здібностей,

починаючи від уміння шукати інформацію і закінчуючи створенням цілісної картини уявлень про певний предмет або явище.

Отже, можемо рекомендувати використання лепбуків протягом всього навчального процесу, починаючи ще від дошкільної освіти (за принципом зростання складності) до старшої профільної школи. Відповідно до цього, варто поширювати досвід з цієї теми для вчителів, що підвищують свою кваліфікацію (складання навчальних програм, освітніх планів, методичних рекомендацій тощо), а також – серед студентів вчз.

Відтак, можна окреслити коло наукових проблем, які потребують вирішення у майбутньому: дослідження лепбукінгу як основного системного способу організації навчання; дослідження лепбуків не тільки в освітньому, а й у філософському та психологічному аспектах; вивчення та системний аналіз результатів застосування лепбуків у початковій та дошкільній освіті.

Спираючись на вищезазначене, можемо стверджувати, що використання лепбуків як інноваційного способу організації навчання в початковій школі є доречним, виправданим та достатньо ефективним, аби його можна було вдосконалювати та включати до нього інші аспекти (зокрема, інтегрувати з науками, що не входять у варіативну частину шкільної програми: філософію, етику, суспільствознавство, соціологію тощо).

Список використаних джерел

1. Peucheva, Y., Lazarova, S. The lapbook as a didactic tool to implement integrated training in natural science and technology and entrepreneurship at primary school level. Knowledge International Journal, 2018. 28(3), pp. 959 - 963. DOI: <https://doi.org/doi.org/10.35120/kij2803959Y>.
2. Блохина, Е., Лиханова, Т. Лэпбук – «наколенная книга». Обруч. 2015. № 4. С. 29–30.
3. Гатовська Д. А. Лепбук, як засіб навчання в умовах освітньої системи. Меркурій, 2015. С. 162-164
4. Гільберг Т. Лепбук як новітній спосіб організації навчальної діяльності. URL: <https://nuschool.com.ua/lessons/world/1-2klas/18.html>. (дата доступу 09.09.2021).
5. Дьоміна І. Проектне навчання: коротко про головне. URL: <https://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/> (дата доступу 15.09.2021).
6. Киричук К. 10 професій майбутнього, які можна опанувати вже зараз. URL: <https://osvitoria.media/experience/10640/>. (дата доступу 12.09.2021).
7. Крігер О. А. Лепбук як засіб формування дослідницьких умінь в учнів 4 класів на уроках природознавства. Кривий Ріг, 2018. 70 с.
8. Лисенко В.Я. Лепбук як інноваційний підхід до формування креативної особистості школяра в умовах Нової української школи. URL: <https://naurok.com.ua/prezentaciya-lepbuk-yak-innovaciyuniy-pidhid-do-formuvannya-kreativno-osobistosti-shkolyara-v-umovah-novo-ukrainsko-shkoli-21912.html>. (дата доступу 10.09.2021).
9. Ляшенко К.І. Лепбук як одна із форм реалізації міждисциплінарного підходу під час навчання в початковій школі. URL: https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/61061/. (дата доступу 12.09.2021).
10. Мартынова Н.Т. Лэпбук как вид совместной деятельности взрослого и детей. URL: <https://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-512880.html>. (дата доступу 11.09.2021).
11. Пестова Э. Г. Лэпбук. URL: <http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/06/lepbuk>. (дата доступу 16.09.2021).
12. Пироженко Т. Что такое лэпбук? URL: http://www.tavika.ru/p/blog-page_5.html. (дата доступу 09.09.2021).
13. Пляцок А.О., Олійник В.В. Використання технології «Лепбук» в роботі з дошкільниками. Вінниця: КУ«ММК», 2017. 45 с.

14. Покоління Альфа. Як вчити дітей, які не можуть зосередитись. URL: <https://intboard.ua/pres-sluzhba/blog/pokolnna-alfa-iak-vchiti-dtei-iak-ne-mozhut-zosereditis/>. (дата доступу 06.09.2021).
15. Слабченко В.П. (2018). Лепбук - міні-енциклопедія [Lapbook – mini-encyclopedia]. URL: http://26valentina26.blogspot.com/2018/01/blog-post_21.html [In Ukrainian].
16. Стрілецька Н.М., Лаврінчук Ю.О., Петренко Н.П. Теоретичні аспекти розробки та використання леп буку «Я і цифрові пристрої» (інформатична освітня галузь, 2 клас). URL: <https://cutt.ly/oRdMWjE>. (дата доступу 06.09.2021).
17. Форостяна Л.А. Особливості виготовлення лепбуків в початковій школі. URL: https://umanstudy.at.ua/publ/grupa_prodivzhenogo_dnja/grupa_prodivzhenogo_dnja/osoblivosti_vigotvlennja_lepbukiv_v_pochatkovij_shkoli/33-1-0-753. (дата доступу 09.09.2021).